

Sosyo-kultural na Pagsusuri ng Ilang Piling Akdang Pampanitikan ng Rehiyon XVIII

Belangel, Krystelle Charisse C., Baulita, Leonel D., Canlas, Jerah Mae D., Dela Cruz, Jezreel B., Dulce, Mark C., Torre, Arnold Jr. A., Abellar, Sol P. PhD.

Bachelor in Filipino Education, Philippine Normal University - Visayas
Cadiz City, Negros Occidental, Philippines

belangel.kcc@stud.pnu.edu.ph, baulita.ld@stud.pnu.edu.ph,
canlas.jmd@stud.pnu.edu.ph, delacruz.jb@stud.pnu.edu.ph,
dulce.mc@stud.pnu.edu.ph, torre.aja.@stud.pnu.edu.ph
abellar.sp@pnu.edu.ph

Abstrak - Ang pag-aaral ay naglalayong suriin ang sosyo-kultural na aspeto ng ilang piling akdang pampanitikan ng Rehiyon XVIII (Guna, Mga Luha Para kay Tatay Jose, Pamalandong ni Antigo Mokayat, Panay kag Negros, at Pinustahan nga Gugma) upang ipakita ang sosyedad at pagkakakilanlan ng rehiyon. Sa pamamagitan ng pangunahing metodolohiya na kwalitatibong disenyo ng pananaliksik at pagsusuring pangnilalaman ay inalisa ang limang akda: dalawang maikling kwento at tig-iisang sanaysay, tula, at dulang isinulat ng mga manunulat mula sa Rehiyon XVIII. Ang pagsusuri ay nakatuon sa konteksto ng esteryotipong pangkasarian, kaugalian, kultura, paniniwala, at temang panlipunan kung saan lumabas sa resulta ng pag-aaral na nagsilbing salamin ng pamumuhay ng mga mamamayang taga Rehiyon XVIII ang mga akdang pampanitikang nagmula rito. Ipinakita ang matibay na ugnayan ng pamilya, mataas na pagpapahalaga sa paniniwala, at presensya ng mga isyu at realidad ng lipunan kagaya ng diskriminasyon, kahirapan, at kakulangan sa edukasyon. Masasalamon din sa akda ang patriyarkal na sistema na patuloy na umiiral sa lipunan bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Iminumungkahi ng mga mananaliksik ng pag-aaral na ito na gamitin ang mga lokal na panitikan sa pagtuturo upang lubusang mapalawak ang kamalayan at pagkatuto ng mga mag-aaral sa sariling kultura at lipunan, gayundin upang maging sanggunian ng mga kaguruan at mananaliksik sa pagpapaunlad ng panitikang rehiyunal sa larangan ng edukasyon.

Mga susing salita - Akdang Pampanitikan, Esteryotipong Pangkasarian, Kaugalian, Kultura, Paniniwala, Sosyo-kultural, Temang Panlipunan

INTRODUKSYON

Ang sining ay likas na bahagi ng buhay ng tao, at ang mismong pamumuhay ay maituturing na isang anyo ng sining. Naipapakita ang sining sa iba't ibang anyo tulad ng musika, pagpipinta, eskultura, at higit sa lahat, panitikan. Bilang isang sangay ng sining, ang panitikan ay nagsisilbing salamin ng kultura at pagkakakilanlan ng isang lipunan, at nagbibigay-daan upang mas maunawaan ang ugnayan ng kasalukuyan sa nakaraan (Arbasto, 2019).

Sa paglipas ng panahon, patuloy na umiikot ang panitikan sa buhay ng tao. Ipinapakita sa pananaliksik ni Nibalvos (2019) na mahalaga ang papel na ginagampanan ng panitikan sa pagbubuo at paghubog ng isang lipunan, partikular na sa kaisipan at pagkatao ng

mga mamamayan. Ito ay may pagkakapareho sa

naging pag-aaral nina (Catigbe et al., 2024) na isinaad na ang panitikan ay nagsisilbing repleksiyon ng pamumuhay ng tao at may kakayahang maghatid ng iba't ibang kahulugan at pananaw na makatutulong sa kanyang paghubog bilang indibidwal.

Ang panitikan ay bahagi na rin nang malawak na sektor ng edukasyon. Makabuluhan ang papel ng panitikan sa paaralan dahil isa ito sa humuhubog sa mga mag-aaral (Stan, 2015). Sa pag-aaral na isinagawa sa Nepal ni Paneru (2024), lumabas na sa pamamagitan ng mga panitikan, nilalaman ng panitikan at mga gawaing nakabatay sa panitikan ay napapaunlad kasanayang pangkomunikasyon, kritikal na pag-isip, pagkamalikhain, at emosyonal na

kaalaman ng mga mag-aaral. Kung kaya't, lubhang mainam kapag sa pagtuturo ng panitikan ay gumagamit ng lokal na materyales bilang batis. Ayon kina Muhammad et al. (2020), mas malaki ang epekto ng mga lokal na akda sa mga mag-aaral at aralin kumpara sa mga banyagang materyales dahil mas madaling silang nakikipag-ugnay gamit ito. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi maipagkakailang salat ang ilang institusyon sa Pilipinas sa mga lokalisdong panitikang magagamit sa pagtuturo.

Ang Rehiyon XVIII, Negros Island Region, ay binubuo ng mga sumusunod na probinsiya, kasama na ang mga lungsod, munisipalidad at mga barangay ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor (Lawphil, 2024). Layunin ng pananaliksik na ito na suriin ang mga panitikan ng Rehiyon XVIII at susuriin ang kanilang pamamaraan ng paglikha ng mga akda upang maging padron sa pagluluwal ng iba't ibang uri nga panitikang lokal na naturang rehiyon. Gayundin, tutukuyin kung paano sinasalamain ng mga nasabing panitikan ang lokalidad ng Rehiyon XVIII batay sa sosyokultural na aspetong nakapaloob dito. Samakatuwid, ang pananaliksik na ito ay naglalayong magsilbing lunsaran ng kaalaman sa pagkakikilanlan, hindi lamang ng mga tao sa Rehiyon XVIII, kundi maging ng mga panitikan ng rehiyon. Ninanais din ng pananaliksik na ito na magsilbing lunsaran ng mga lokalisdong materyales na magagamit sa pagtuturo ng panitikan na nakasentro sa kontekstong lokal sa PNU Visayas sa panibagong Ted Path curriculum ng PNU System na Batsilyer ng Pansekondaryang Edukasyon Medyor sa Filipino.

LAYUNIN NG PAG-AARAL

Layunin ng pananaliksik na ito na suriin ang mga panitikan ng Rehiyon XVIII at susuriin ang kanilang pamamaraan ng paglikha ng mga akda upang maging padron sa pagluluwal ng iba't ibang uri ng panitikang lokal na naturang rehiyon. Gayundin, tutukuyin kung paano sinasalamain ng mga nasabing panitikan sa Rehiyon XVIII batay sa sosyo-kultural na aspeto nito at sosyo-politikal na temang nakapaloob dito.

METODOLOHIYA NG PANANALIKSIK

Ang pag-aaral na ito ay kwalitatibo na ginamitan ng pagsusuri ng nilalaman upang suriin at unawain ang nilalaman ng mga piling panitikan ng Rehiyon XVIII. Sa pamamagitan nito ay sinuri ang nilalaman ng mga piling panitikan mula sa Rehiyon XVIII at inorganisa gamit ng isang talahanayan kung saan ang unang hanay ay nagtataglay ng mga pamagat ng panitikan, ang ikalawang hanay ay ang uri ng panitikan, at ang ikatlo ay mga kategorya: ang esteryotipong pangkasarian, kaugalian,

kultura at paniniwala. Sinuri rin ang mga panlipunang temang nakita sa mga nasabing piling panitikan ng Rehiyon XVIII. Tinukoy ng pag-aaral na ito kung paano sinalamin sa mga piling panitikan ang sosyedad ng Rehiyon XVIII.

Instrumento ng Pananaliksik

Sa pag-aaral na ito, ang instrumentong ginamit ng mga mananaliksik ay ang matrix. Gamit ang talahanayan ay sistematikong itinala ang mga sinuring datos ukol sa esteryotipong pangkasarian, kaugalian, kultura at paniniwalang sumasalamain sa Rehiyon XVIII. Isinama rin sa talahanayan ang mga nakitang panlipunang tema sa mga piling panitikan ng Rehiyon XVIII.

Pamamaraan sa Pangangalap ng Datos

Ang mga piling panitikan, partikular na sa Rehiyon XVIII, ay kinuha ng mga mananaliksik sa pampublikong domain ng internet. Nagsilbing malaking tulong din ang korpus ng pananaliksik bilang batayan sa pag-iisa-isa ng mga gagamiting panitikan. Sa pagtukoy sa mga esteryotipong pangkasarian, kaugalian, kultura at paniniwalang nakapaloob sa mga piling panitikan na nagsasalamain Rehiyon XVIII ay mabusising sinuri ng mga nilalaman ng panitikang ito. Parehong hakbang ang ginawa sa pagsuri ng mga panlipunang temang makikita sa panitikan. Matapos ito ay ipinakita ng mga mananaliksik ang mga datos sa eskpertong guro bilang pagpapatibay ng mga nabuong datos.

Pag-aanalisa ng Datos

Ang pagsusuri ng mga datos sa pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng content analysis o pagsusuring pangnilalaman na naging susi sa pagtukoy kung paano sinalamin ng mga piling panitikan ng Rehiyon XVIII ang mismong sosyedad ng rehiyong ito. Ang mga datos ay sinuri batay sa mga susunod na hakbang:

Una, ang mga mananaliksik ay humanap ng iba't ibang uri ng panitikan sa internet na isinulat ng mga manunulat sa Rehiyon XVIII. Ang sarisaring panitikang ginamit kagaya ng tula, maikling kwento, dula at sanaysay ay siniguradong mayroong kompletong kopya upang matiyak ang kabuuan ng nilalaman nito.

Pangalawa, sa layuning matukoy ang sosyo-kultural na aspeto Rehiyon XVIII sa pamamagitan ng pagsuri sa esteryotipong pangkasarian, kaugalian, kultura, paniniwala, at sosyo-politikal na tema ay pumili ng angkop na paraan ang mga mananaliksik. Gamit ang deskriptibong content analysis ay isa-isang sinuri, itinala at inintinding mabuti ng mga mananaliksik ang bawat panitikang ginamit. Inihanay ng mga mananaliksik ang mga impormasyon ayon sa mga

sumusunod: una ay ang pamagat ng panitikan, sunod ay ang uri ng panitikan, pangatlo, ang mga kontekstong napapasailalaim sa sosyo-kultural na aspeto kagaya ng esteryotipong pangkasarian, kaugalian, kultura, at paniniwala, at panlipunang tema.

Pangatlo, pagkatapos suriin ang kwento ay pinagsama-sama ng mga mananaliksik ang iba't ibang uri ng panitikan ayon sa mga kahingian sa suliranin. Pakatapos ay sinuri kung ano ang pinakalantad na tema o pagkakatulad ng mga panitikan ng Rehiyon XVIII.

Pang-apat, matapos makabuo ng tema ang mga mananaliksik ay salitan sa pagbibigay ng pahayag at interpretasyon ang mga mananaliksik, ito ay upang masigurado na hindi lang sa iisang pananaw nanggaling ang pagpapakahulugan sa mga kahingian nito.

Panlima, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng balidasyon mula sa tatlong guro sa Filipino ukol sa kawastuhan ng nilalaman ng ginawang pagsusuri at organisasyon ng mga datos na nakalap. Labis ding nakatulong ang kanilang mga tugon at puna sa kabuuang pag-aaral.

Ang mga sumusunod ay ang naging pamantayan ng mga balideytor sa ginawang pagsuri:

Range	Interpretasyon
5	Lubos na katanggap-tanggap
4	Katanggap-tanggap
3	Katamtaman
2	Hindi katanggap-tanggap
1	Lubhang Hindi katanggap-tanggap

Panghuli, matapos makapagbigay ng puna at suhestiyon ang mga balideytor ay agarang nirebisa ng mga mananaliksik para mapagtibay pa at masiguro ang kredibilidad ng pagsusuri.

Etikal na Konsiderasyon

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng *content analysis* sa limang piling akdang pampanitikan ng Rehiyon XVIII. Isinagawa ang pag-aaral nang may mataas na paggalang sa etikal na pamantayan ng pananaliksik. Ang mga ginamit na akdang pampanitikan ay kinuha mula sa mga pampublikong domain ng internet at binigyang pagkilala ang mga orihinal na may akda upang maiwasan ang anumang anyo ng pangongopya at pang-aangkin.

Sinigurado rin ng mga mananaliksik na ang pagsusuri ay isinagawa nang obhetibo at walang

kinikilingan. Mahigpit na isinunod ang mga hakbang sa balidasyon at rebisyon upang mapatibay ang kredibilidad ng interpretasyon. Ang mga sensitibong tema tulad ng esteryotipong pangkasarian, kahirapan, at diskriminasyon ay tinalakay sa paraang hindi mapanirang-puri, bagkus ay may layuning makapagbigay-linaw sa sosyo-kultural na kalagayan ng rehiyon.

RESULTA AT DISKUSYON

Sa bahaging ito mababasa ang resulta at talakayan patungkol sa kinalabasan ng sosyo-kultural na pagsusuri ng mga panitikan ng Rehiyon XVIII pagdating sa esteryotipong pangkasarian, kaugalian, kultura at paniniwala. Kabilang din sa pagsusuri ang mga sosyo-politikal na temang makikita sa iba't ibang uri ng panitikan.

Narito ang ginawang pagsusuri sa limang panitikan ng Rehiyon XVIII.

Talahanayan 1.1. Esteryotipong pangkasarian sa Panitikan.

Ang esteryotipong pangkasarian ay tumutukoy sa kung paano tinitingnan o naiimpluwensiyahan ang kakayahan, katangian at pangangailan ng kalalakihan at kababaihan, kaugnay ng mga inaasahan sa kanila (Ellemers, 2018). Sa talahanayang ito, makikita kung ano ang mga umiiral na esteryotipong pangkasarian sa mga piling panitikan ng rehiyon XVIII.

Pamagat	Uri ng Panitikan	Esteryotipong Pangkasarian
Guna	Maikling Kwento	Ang mga babae ang tagapag-alaga ng mga kasapi ng pamilya, samantalang ang lalaki naman ang naghahanap ng paraan upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya
Mga Luha para kay Tatay Jose	Maikling Kwento	<p>Ang babae o ina ang nag-aalaga ng asawa at pamilya saka nangangasiwa sa bahay samantalang ang lalaki o ama ang nagsusumikap at nagtataguyod ng pamilya.</p> <p>Kapag ang isang tao ay matanda na, siya’y nagiging sakitin</p> <p>Kayang gawin ng babae ang ginagawa ng lalaki</p> <p>Di-pagkakaintindihan ng magkakapamilya (in-laws)</p>
Pamalandong ni Antigo Mokayat	Sanaysay	Ang lalaki ay inilalarawan bilang matatag at walang pakialam sa opinyon ng iba, samantalang ang babae ay tinutukoy bilang bahagi ng mga nagtsitsismisan. Nagpapakita ito na ang lalaki ay dapat “matapang” at ang babae ay “madaldal.”
Panay kag Negros	Tula	Ang ina ang nag-aalaga sa mga kasapi ng pamilya, samantalang ang ama ang nagsusumikap upang maitaguyod ang buong pamilya.
Pinustahan nga Gugma	Dula	<p>Matandang dalaga na ang babae kapag tumuntong na sa edad na 30 taong gulang pero hindi pa nakakapag-asawa samantalang 40 anyos naman na hindi pa nakapag-aasawa ang matandang binata sa kalalakhian.</p> <p>Ang lalaki ang tagapagbigay ng pera at suporta sa babae.</p> <p>Ang mga lalaki ay inaasahang magpakita ng kahusayan sa iba’t ibang larangan</p> <p>Ang mga babae, kapag nagtitipon-tipon ay mahilig sa chismis at panlilibak na katulad rin sa mga lalaki ngunit magaling magtago ang mga lalaki kaya hindi halata</p>

Batay sa talahanayan 1.1., ipinapakita ang malinaw na pag-iral ng mga esteryotipong pangkasarian sa iba’t ibang akdang pampanitikan. Ang pinakalantad na pagkakatulad ng

iba’t ibang akdang pampanitikan hinggil dito ay ang pagiging tagapagtustos ng kalalakhian sa pangangailangan ng pamilya samantalang ang kababaihan naman ay ang tagapag-alaga ng mga kasapi ng pamilya. Masusuportahan ito ng mga linyang mula sa akdang *Guna*, “*Kaon maayo nak para ikaw dali maayo ha. Mag-inom unya kas imong tambal human nimog kaon ha?*” at akdang *Panay at Negros*, “*Sang tanan nga nanay nangintulalayon, Kag sang mga tatay nanginbinalaybay*”

Kitang-kita sa mga akda kung ano ang papel na ginagampanan ng lalaki at babae sa pamilya. Isa pang nakita ay ang pagiging matandang dalaga kapag tumungtong na ng 30 taong gulang na walang asawa at matandang binata kapag 40 taong gulang nang walang asawa. Ito ay mapapansin sa akdang *Pinustahan nga gugma* “*Natam-an na gid siya kalaon, panumduma bala kay siya kwarentahon*” at “*Bisan sobra sa treyntahon tungod ako malipayon, sa bana wala sang handom*”. Ipinakita lamang nito na sa kahit usaping relasyon mayroong inaasahang takdang edad sa lipunan. Kung titingnan naman ang esteryotipo hinggil sa mga pag-uugali, ipinapakita sa mga panitikan na ang kababaihan ay mahilig sa chismis at panlilibak samantalang ang kalalakhian ay magaling magdala ng sarili o probelma. Ito ay makikita sa akdang *Ang Pamalandong ni Antigo Mokayat* “*Mga hunghong sa katigulangan, day kabalo ba ka nga si... si kuan biya kay... Gaw tan-awa ra gud nas kuan, morag...*” at *Pinustahan nga Gugma* “*Ang mga babayi kung magtilipon dayon tsismis, panglibak, kag sulusikreto. Pero kami nga mga lalaki amo man, ugaling maayo lang kami amon magdala*”. Sakitin na rin daw ang kapag matanda na at kaya ring gawin ng kababaihan ang kayang gawin ng kalalakhian. Ang iba’t ibang panitikan ay nagpapakita ng hindi balanseng pananaw sa papel ng kababaihan at kalalakhian sa lipunan. Ipinapahayag nito na umiiral pa rin ang patriyarkal na sistema sa lipunan at may mga pagkakataong nagkakaroon ng esteryotipo bunga na rin ng hindi pagkakaabot sa mga batayang nakasanayan.

Natuklasan sa isinagawang pagsusuri na mayroong umiiral na mga esteryotipong pangkasarian sa mga piling panitikan ng Rehiyon XVIII na may iba’ ibang uri at malinaw na ipinapakita ang pagkakaiba sa gampanin ng lalaki at babae. Ito ay maiuugnay sa

pag-aaral nina Ladzekpo et al (2024), na ang mga kontemporaryong panitikan ay makikitaan ng mga komplikadong pangkasariang papel at esteryotipo, kagaya na lamang ng pagiging makalinga at maalaga ng kababaihan at pagiging dominante naman ng kalalakihan. Subalit mahalagang unawain na hindi lahat ng akda ay nagpapakita ng ganitong esteryotipo. Marami rin ang may mga tauhang naiiba sa nakasanayan.

Talahanayan 1.2. Kaugalian sa Panitikan.

Ayon pag-aaral ni Mongush (2021), ang kaugalian ay ang mga gawi ng pag-uugali ng tao sa lipunan, na nahubog sa paulit-ulit na pagsasagawa nito sa paglipas ng panahon. Makikita sa talahanayang ito ang mga kaugaliang nagsasalamin sa Rehiyon XVIII sa iba't ibang uri ng panitikan.

Pamagat	Uri ng Panitikan	Kaugalian
Guna	Maikling Kwento	Paggalang sa mga nakatatanda Pagpapasalamat sa kapwa Pagpapahalaga at pagmamahal sa bawat kasapi ng pamilya Pagiging masipag Pagpapahalaga sa lahat ng nilalang sa lupa Pagmamahal sa mga hayop bilang katuwang sa buhay Patitiwala sa mga may kapangyarihan o sa makatataas
Mga Luha para kay Tatay Jose	Maikling Kwento	Paggalang sa nakatatanda Paghingi ng tulong sa kapamilya tuwing nangangailangan Pagtulong sa mga nangangailangan Pagmamahal at pagpapahalaga sa mga kasapi ng pamilya Pagkakaroon ng paborito sa pamilya (anak, apo)
Pamalandong ni Antigo Mokayat	Sanaysay	Pakikinig sa radyo at balita Pagbabasa ng Bibliya at lumang aklat-dasalan Pag-inom bilang panlipunang paraan ng pagharap sa problema
Panay kag Negros	Tula	Pagmamahal sa pamilya Paggalang sa kapwa at iba pang nilalang
Pinustahan nga Gugma	Dula	Paggalang sa nakatatanda Pagpapahalaga at pagmamahal sa bawat kasapi ng pamilya

Ipinapakita sa talahanayan 1.2. ang mga kaugalian ng mga Pilipinong naninirahan sa Rehiyon XVIII. Ang pinakalantad na resulta ng pagsusuri sa kaugaliang nasasalamin sa iba't ibang uri ng panitikan ay ang paggalang sa nakatatanda, pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat kasapi ng pamilya, at pagtulong sa nangangailangan. Ilan sa mga patunay nito ay ang

mga linya sa mga akda kagaya ng, "Kabootan mo gayod Mario. Hinaot dili ka mausab, og puhon mahatagan ka namo og maanindot nga kaugmaon" mula sa Guna, "Kinulbaan ako kay sirum na kag nagalinapta pa ang akon ani sa talamnan. Sang nanugid ako kay Jose, nagsiling sia nga indi ako magpalibog kay sia ang bahala. Sang gab-i nga ina, isahanon sia nga nagpabilin sa talamnan dala ang iya pusil. Ginbantayan niya ang akon humay asta mag-aga." mula sa Mga Luha para kay Tatay Jose, at "Salamat tay sa imong mga pagmatngon. Kanunay ko kining hinumdoman sa matag adlaw." mula rin sa Guna. Ipinapahiwatig lamang nito ang malalim na pagpapahalaga ng mga mamamayan ng Rehiyon XVIII sa pamilya at kapwa. Ang ilan pang kaugaliang makikita ay ang pamamaraan ng mamamayan sa pagharap sa mga pang-araw-araw na pangyayari ng buhay kagaya ng pagbabasa ng bibliya, "ang akong basahon dires balay ang karaang Bibliya sa akong lola, mga basahon sa pangadye, mga karaang dyaryo." at "Maminaw kog radyo mabuntag, balita mahapon, balita magabii", mula sa Ang Pamalandong ni Antigo Mokayat. Mapapansin rin sa ginawang pagsusuri ang Pagkakaroon ng paborito sa pamilya, paggalang sa iba pang nilalang, at Pag-inom bilang panlipunang paraan ng pagharap sa problema. Sarisaring mga kaugalian ang makikita sa Rehiyon XVIII. Ang mga ito ay nagpapahiwatig ng mga mahahalagang pundasyon para sa isang maayos at masaganang lipunan, dahil makikitang may malakas na ugnayan ang pamilya at komunidad. Nakapagbibigay ng magandang panimula sa pag-unawa sa kaugalian ng rehiyon ang iba't ibang uri ng panitikang ginamit na maaaring maging batayan sa pagpapatibay ng positibong kaugalian at tutugunan ang mga hamon na dala ng mga negatibong kaugalian. Batay sa ginawang pagsusuri, maraming kaugaliang Pilipino ang matatagpuan sa mga sinuring panitikan ng Rehiyon XVIII. Ito ay sa kadahilanang ang panitikan ang repleksyon ng isang lipunan. Ang panitikan ay isang midyum na nagtatala ng karanasan ng tao kaya naman hindi ito umuunlad nang hiwalay sa lipunan, kundi sumasalamin ito sa pinahalagahang kaugalian at tradisyon ng isang tiyak na kalinangan (Takana, 2019).

Talahanayan 1.3. Kultura sa Panitikan.

Ang kultura ay tumutukoy sa mga pinagsasaluhang paniniwala, pagpapahalaga, tradisyon, panlipunang pamantayan, at mga gawi ng isang grupo

ng mga tao na naninirahan sa iisang kapaligiran sa isang tiyak na rehiyon ng mundo (Naik et al., 2023). Sa talahanayang ito makikita kung ano ang mga umiiral na kulturang masasalamain sa mga piling panitikan ng rehiyon XVIII.

Pamagat	Uri ng Panitikan	Kultura
Guna	Maikling Kwento	Paghahabilin ng makabuluhang gamit ng pamilya bilang pamana Pagiging matiisin at matatag Pagiging maparaan sa oras ng pangangailangan
Mga Luha para kay Tatay Jose	Maikling Kwento	Pagtitipon-tipon tuwing may yumaong kapamilya o kakilala Pagsunod at pagbigay ng lahat na pinaglilihian ng buntis. Pagsunod sa kahilingan ng taong mamamatay Pakikialam ng mga nakakatanda sa pasya ng mga nakababatang kasapi ng pamilya
Pamalandong ni Antigo Mokayat	Sanaysay	Pakikisama at pakikibagay Pagpapahalaga sa relihiyon
Panay kag Negros	Tula	Pag-aalay sa mga espiritong naninirahan sa kalikasan Pagkakaisa at pagtutulungan Pagpapahalaga at pagtangkilik sa sariling lahi Pagkilala sa mga ninunong may malaking papel na ginampanan Pagkamalikhain sa usaping sining Pagpapahalaga sa kasaysayan ng isang lugar
Pinustahan nga Gugma	Dula	Pakikialam ng mga nakatatanda sa pasya ng mga nakababatang kasapi ng pamilya Pagdaraos ng reunion Pagdadala ng regalo o pasalubong tuwing aakyat sa bahay ng kasintahan Kabaitan at mainit na pagtanggap sa mga panauhin Pagkain at inuman sa tuwing may pagtitipon Paghain ng meryenda o pagkain sa bisita

Ang talahanayan 1.3 ay nagpapakita ng komprehensibong paglalarawan ng mga nasuring kultura sa iba't ibang panitikan ng Rehiyon XVIII. Ang pinakalantad na pagkakatulad na resulta ng mga akda ay ang pangangialam ng nakatatanda sa pasya ng mga nakababatang kasapi ng pamilya, at pakikisama at pagpapakita ng mainit na pagtanggap sa mga panauhin kung saan naghahanda talaga ng makakain at

maininom ang maybahay para sa bisita. Sa bahaging pangangialam ng nakakatanda sa pasya ng mga nakababatang kasapi ng pamilya, masusuportahan ito ng sipi ng pahayag mula sa *Mga Luha para kay Tatay Jose*, “*Matuod man seguro ang hambal ni Bert kay si Tatay Jose naanad nga sia ang pangulo sang iya malapad nga pamilya. Ginataha sang tanan. Halos ginakahadlukan. Ginapangayuan sang tanan kon sila ginakulang. Amo ini nga ginaentrahan man ni Tatay ang ila pangabuhi.*” at *Pinustahan nga Gugma*, “*Ano ang maayo sini man? Daw mawasi pa ining si number 3 haw? Abaw, kanugon gid sini kon matabu. (Madulog gulpe) A, ari mo ay! Paramatapos na ang tanan.*” Kung pakikisama at mainit na pagtanggap naman ang pag-uusapan, ito ay makikita sa pamamagitan ng mainit na pagtanggap sa mga panauhin at maayos na pakikitungo sa kapwa. Kapansin-pansin din na mayroong pagpapahalaga sa relihiyon at espiritu bilang bahagi ng kultura ng mga Pilipino gaya na lamang ng isinaad sa bahagi ng Panay kag Negros, “*Sila naghiliuyon nga magahalad, Bulak sang ila gugma kay Dlwang Leon!*”. Ilan pa sa mga kulturang matatagpuan sa mga piling akdang pampanitikan ay ang pagsunod at pagbigay ng lahat ng pinaglilihian ng buntis, “*Mabakal kuno sia sang bunga sang amon paho nga gindugos. Paho kuno ang ginapanamkunan mo sa anak mo nga ini*”, sipi mula sa *Mga luha para kay Tatay Jose*. Maging ang pagiging matiisin, mapamaraan at pagkamalikhain bilang mga bahagi ng kulturang Pilipino ay makikita rin sa panitikan ng Rehiyon XVIII.

Lumabas sa ginawang pagsusuri na sagana sa kultura ang Rehiyon XVIII dahil maraming kultura ang masasalamain sa iba't ibang panitikang matatagpuan dito. May mga kulturang umiikot sa pamilya, kapwa at maging ayon sa mga paniniwala.

Ayon sa pag-aaral ni Sreevarsha (2022), ang pagsusuri ng panitikan sa pamamagitan ng perspektibo ng kultura ay nagpapakita ng ugnayan ng teksto, kapangyarihan at pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng kultura ay nagpalawak sa kalipunan ng panitikan, na naging mas bukas sa iba't ibang tinig at pananaw. Habang patuloy na umuunlad ang lipunan, mananatiling mahalagang balangkas ang pag-aaral ng kultura upang maunawaan ang papel ng panitikan sa paghubog at pagsasalamin ng realidad.

Talahanayan 1.4. Paniniwala sa Panitikan.

Ang mga paniniwala ay itinuturing na mga saloobing proposisyunal, na nangangahulugang ito ay mga pananaw o paninindigan ng isang tao hinggil sa kung ano ang totoo o umiiral sa mundo (Schwitzgebel, 2021). Inilalahad ng talahanayang ito ang mga umiiral na paniniwala sa mga piling panitikan ng Rehiyon XVIII.

Pamagat	Uri ng Panitikan	Paniniwala
Guna	Maikling Kwento	Paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos Bawat masamang gawain ay may kapalit na parusa Hindi na baleng walang mga kayamanan basta't sama-sama ang buong pamilya
Mga Luha para kay Tatay Jose	Maikling Kwento	Paniniwalang ang panaginip ay may ipinapahiwatig Paniniwalang ang mga mamamatay ay nagpapakita ng mga pangitain
Pamalandong ni Antigo Mokayat	Sanaysay	Paniniwala sa Diyos bilang pinakamakapangyarihan sa lahat. Paniniwala na tanging ang Diyos at ina ang tunay na nakakikilala sa sarili
Panay kag Negros	Tula	Paniniwala sa mga diwata at espiritu sa kalikasan Paniniwala sa swerte at kapalaran
Pinustahan nga Gugma	Dula	Masarap maging matandang dalaga dahil may kalayaan sa lahat ng bagay Ang pag-ibig ay hindi biro

Batay sa talahanayan 1.4., kapansin-pansing ang mga nasuring paniniwala ay may kaugnayan sa iba't ibang aspeto. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng konteksto, malinaw na ang lantad na pagkakatulad ng paniniwalang nasalamin sa iba't ibang akdang pampanitikan ay ang pananampalataya sa Diyos at mga espiritu, kagaya na lamang ng ipinakita sa akdang *Panay kag Negros*, “*Yanang pinanubli nga gahom sa Diwa, Salama tanan kita nga ginbugayan*”, *Guna*, “*Ginoo, nganong karon paman. Tabangi intawn mi.*” at *Pamalandong ni Antigo Mokayat*, “*Ako rang mama ug ang Ginoong Makagagahum sa Tanan ang nakaila nako. Unta makontento na ta ana.*” Maliban sa mga iyan, makikita ring may mga paniniwalang

naiiugnay sa pag-ibig, kagaya ng hindi pagiging biro nito at may kalayaan sa lahat ng bagay ang pagiging matandang dalaga. Mayroon ding may kaugnayan sa pamilya, na kahit walang kayamanan, ang mahalaga ay magkakasama, at panghuli ay may kinalaman sa asal at kalayaan kung saan naniniwala silang bawat masamang gawain ay may kapalit na resulta. Ipinahihiwatig ng ginawang pagsusuri na napakalakas ng espiritwal na paniniwala ng mga mamayang naninirahan sa Rehiyon XVIII dahil dito nagkatulad ang halos lahat ng sinuring panitikan. Makikita ring ang paniniwala ng mga tauhan ay hindi lamang limitado sa aspetong panspiritwal sapagkat may mga paniniwala ring nakaangkla sa damdamin, sa pamumuhay at maging sa kaasalan.

Talahanayan 2. Temang sosyo-kultural batay sa Lipunan.

Ayon kay Lagenhove (2023), ang lipunan ay ang hanay ng patuloy na pag-uusap sa kalagayang panlipunan na binubuo ng mga bagay at tao na may kakayahang makibahagi at mag-ambag sa mga usaping ito. Ipinapakita ng talahanayang ito ang mga panlipunang temang masasalamin sa mga piling akdang pampanitikan ng Rehiyon XVIII.\

Pamagat	Uri ng Panitikan	Lipunan
Guna	Maikling Kwento	Diskriminasyon sa mga mahihirap Kawalan ng sapat na edukasyon Kawalan ng katarungan Pagsasamantala sa kahinaan ng iba

Mga Luha kay Tatay Jose	Maikling Kwento	Kahirapan Di-pagpapahalaga sa edukasyon
Pmalandong ni Antigo Mokayat	Sanaysay	Makapangyarihan ang midya at ito ang boses ng masa sa Lipunan
Panay kag Negros	Tula	Pagkakapantay-pantay Pag-unlad at paglago ng komunidad Pagsulong ng kapayapaan at seguridad Pangangasiwa nang maayos sa kalikasan
Pinustahan nga Gugma	Dula	Linguistic prejudice Materyalismo Diskriminasyon sa edad at pamumuhay

Inilalahad sa talahanayan 2 ang realidad ng lipunang makikita sa mga akdang pampanitikan ng Rehiyon XVIII. Ang pinakalantad na pagkakatulad ng mga akda ay ang diskriminasyon. Sakop ng usaping diskriminasyon ang hindi pantay na pagtingin sa mga mahihirap, sa usaping kapangyarihan at katarungan, saka sa paraan ng pananalita. Sa sipi ng *Pinustahan nga Gugma*, “*Una sa tanan indi mayo mag-English. Grammar,pronunciation nagaikis-ikis*” ipinapahayag ang panlinggwistikang diskriminasyon sa isang tao. Sa usaping diskriminasyon sa mahihirap at kawalan ng hustisya, ito’y masusuportahan ng siping mula sa *Guna*, “*Ha-ha-ha! Bi, unsaon man ko nimo pag-ilis? Mangawat ka?*” at “*Naa koy titulo aning yutaa. Akoy magboot og unsa akong buhaton ani. Wala koy labot og mamatay pa mo tanan.*”. Ipinapakita rin na ang edukasyon, midya at iba pang ugnayang panlipunan ay may makabuluhang papel na ginagampanan sa pagpapatibay ng ganitong kalagayan. Maliban sa mga lantad na negatibong panlipunang tema ay makikita rin ang progresibong panlipunang pananaw gaya ng pag-unlad at paglago ng komunidad, maayos na pangangasiwa ng kalikasan, saka kapayapaan at seguridad. Ang mga sumusunod ay kapansin-pansin sa akdang *Panay kag Negros*, “*Namukadkad dayon—Pulong Hiligaynon. Sa mga Ambahan kag sa binalaybay. Pugad sang kalulo, Sabak nga iluynon Nga ginayauban sang Negros kag Panay!*”

Lumalabas sa ginawang pagsusuri na mayroong mga temang panlipunan na umiiral sa Rehiyon XVIII at hindi ito nalalayo sa realidad ng lipunan na kinakaharap maging nang iba pang rehiyon sa bansa. Kapansin-pansing parehong positibo at negatibo ang makikitang salamin ng temang panlipunan sa iba’t ibang panitikan ng Rehiyon XVIII. Magkaugnay ang mga temang panlipunan at panitikan sapagkat ang panitikan ay

repleksyon ng buhay ng tao at ng lipunang kanyang ginagalawan. Karaniwang inihahayag nito ang masalimuot na pangyayaring nararanasan ng mga mamamayan sa lipunan. Ito ay maikokonekta sa pag-aaral nina Conception at Alcala (2024) na sinabing binibigyang-diin ng mga akdang pampanitikan ang mga temang panlipunan na nangyayari pa rin hanggang sa modernong panahon. Ilan sa mga ito ay ang pagmamaltrato sa mga trabahador at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga taong nasa posisyon. Masusuportahan din ito ng pag-aaral ni Alvarado (2019), sa isang panitikan na ang “*Luha ng Buwaya*” ay nagpapamalas ng mga katunayan sa buhay kagaya ng kahirapan, kawalan ng katarungan at kaapihan laban sa mayayaman.

Ang wika at kultura, kahit saang lugar ay palaging magkaugnay. Ito ay dahil ang wika ang siyang nagsisilbing daluyan ng kabuuan ng kultura. Iisa lamang ang wikang ginagamit at ang sosyedad na kinamulatan ng mga mamamayan ng Rehiyon XVIII kaya hindi malayong magkakapareho rin ang tema ng mga panitikan sa lugar na ito. Kapansin-pansin sa naging resulta ng mga pagsusuri na kahit iba-iba ang uri ng akdang pampanitikang ginamit, may dula, maikling kwento, sanaysay, at tula, hindi nalalayo ang nilalaman nito kung pag-uusapan bilang salamin ng rehiyon ang esteryotipong pangkasarian, kaugalian, kultura, paniniwala, at panlipunang tema. Maaaring may ibang temang naiiba subalit hindi maipagkakailang karamihan dito ay may lantad na pagkakatulad sa bawat kategorya, kagaya na lamang na kung tutuusin, napakabigat ng gampanin ng kababaihan. Sinumang tao, mahirap man o mayaman ay may malaking paniniwala sa Diyos, at ang kadalasang biktima ng negatibong dulot ng lipunan ay ang mga taong mahihirap at walang pinag-aralan.

KONKLUSYON

Sa pamamagitan ng masusing pananaliksik at malalimang pangangalap ng datos, ang mga mananaliksik ay nakabuo ng mga sumusunod na konklusyon. Una, malinaw na umiiral pa rin ang mga esteryotipong pangkasarian sa mga akdang pampanitikan ng Rehiyon XVIII. Ipinapakita ng mga panitikan na ang lalaki ay kadalasang inilalarawan bilang matatag, tagapagtustos, at dominante, habang ang babae ay inaasahang maging tagapag-alaga,

maalaga, at madaldal. Ang mga ganitong paglalarawan ay sumasalamin sa patriyarkal na pagtingin ng lipunan. Gayunpaman, may ilang tauhang lumilihis sa nakasanayan na nagpapahiwatig ng unti-unting pagbaklas sa mga stereotype.

Pangalawa, ang panitikang mula sa Rehiyon XVIII ay nagpapakita ng malalim na pag-uugat sa mga kaugaliang Pilipino, partikular sa pagpapahalaga sa pamilya, paggalang sa nakatatanda, at pagtutulungan. Ang mga kaugalian tulad ng pasasalamat, pagiging masipag, at pakikitungo sa kapwa ay malinaw na nasasalamin sa iba't ibang uri ng panitikan. Ang ganitong mga pagpapahalaga ay nagpapakita ng matibay na pundasyon ng komunidad at pagkakaisa sa lipunan.

Pangatlo, masasalamin sa mga piling akda ang mayamang kultura ng Rehiyon XVIII, kabilang ang paniniwala sa mga espiritu, pagpapahalaga sa kasaysayan, at pagiging mapagpatuloy. Ang pakikialam ng matatanda sa desisyon ng nakababata, pagsunod sa tradisyon, at pagkakaroon ng ritwal tuwing may mahahalagang okasyon ay nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa ugnayang panlipunan. Ipinapakita rin ng panitikan ang pagiging malikhaing bahagi ng kultura na ginagamit upang mapanatili ang kasaysayan at pagkakakilanlan ng komunidad.

Pang-apat, Ipinapakita ng panitikan ng Rehiyon XVIII na ang mga paniniwala ng mga mamamayan ay nakasandig sa pananampalataya, pamilya, at moralidad. Ang malalim na pananalig sa Diyos at sa mga espiritu ay nangingibabaw, gayundin ang paniniwala sa kahalagahan ng pagkakaisa sa pamilya at mga aral sa buhay. Ang ganitong mga paniniwala ay nagpapakita ng espiritwal at emosyonal na koneksyon ng mga tao sa kanilang paligid.

Panghuli, ang mga panitikang sinuri ay nagpapakita ng mga konkretong realidad ng lipunan tulad ng diskriminasyon, kahirapan, kakulangan sa edukasyon, at pag-abuso sa kapangyarihan. Kasabay nito, lumilitaw rin ang positibong tema gaya ng kapayapaan, kaunlaran, at pagkakaisa ng komunidad. Ipinapakita nito na ang panitikan ay hindi lamang sumasalamin sa lipunan kundi nagsisilbi ring plataporma para sa kritikal na pag-unawa sa mga isyung panlipunan.

Sa kabuuan, ang mga sinuring akdang pampanitikan ng Rehiyon XVIII ay hindi lamang malikhaing pagpapahayag ng kuro-kuro, karanasan at emosyon kundi isang salamin ng katotohanang panlipunan. Ipinapakita nito na ang wika at panitikan ay magkaugnay sa pagpapalaganap ng maraming aspeto ng isang lahi at lugar. Iminumulat nito ang lahat upang mabatid at maunawaan anag kung ano ang mayroon sa sosyedad na kinabibilangan ng rehiyon. Ipinapalagay na ang panitikan ay hindi hiwalay sa karanasan ng tao, bagkus ay

bahagi ng tuluy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng kultura, lipunan, at pagkakakilanlan. Ang panitikan ay mahalagang kasangkapan sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng kamalayang sosyo-kultural ng mga mamamayan sa rehiyon.

REKOMENDASYON

Buong pagpapakumbabang iminumungkahi ng mga mananaliksik ang mga sumusunod:

Para sa mga lokal na Tagapamahala, nawa'y itaguyod ang lokal na kultura at mga alagad ng sining upang suportahan ang industriya ng pagsusulat at mahikayat ang mga lokal na manunulat.

Para sa Kagawaran ng Edukasyon, nawa'y mabigyan ng pagkakataong maisama ang mga akdang pampanitikan ng Rehiyon XVIII sa mga aralin lalo na sa pag-aaral ng mga rehiyunal na panitikan upang maliban sa pagkakaroon ng sapat na sanggunian sa pagtuturo ay mabigyang-pansin ang sosyo-kultural na pagsasalamin sa mga lokal na pamayanan.

Para sa mga tagapamuno ng Philippine Normal University, nawa'y mabigyan ng pagkakataon ang mga PNUan na mamulat sa mga lokalisdong panitikan upang malinang at makapagsulat ng dekalidad na panitikan na maaaring gamitin sa mga kinikilalang patimpalak pampanitikan.

Para sa mga gurong nagtuturo ng Panitikan, nawa ay gamitin ang mga panitikang sinuri sa pag-aaral upang mapaigting ang kaalaman ng mga mag-aaral gamit ang mga lokalisdong sanggunian.

Para sa mga Mag-aaral, maari itong maging sanligan upang isulong ang paggamit ng mga lokal na panitikan bilang kaagapay sa pagpapalawak ng kaalaman sa asignaturang Filipino at makagagawa ng pananaliksik na may kaugnayan dito.

Para sa susunod na Mananaliksik, maari pang palaliming mabuti ang mga datos na nakapaloob sa sosyo-kultural na konteksto. Maaari ring tuklasin ang iba pang umiiral na panitikan sa Rehiyon XVIII upang higit pang mabigyan ng malalim na interpretasyon sa sosyedad at literatura ng nasabing rehiyon.

MGA SANGGUNIAN

[1] Ahadovich, H. S., & Isakovna, E. G. (2023). In the poetry of Abduvali Qutbiddin: Expression of symbolism. *International Journal of Social Science*

- and Innovative Research.
<https://gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/1519>
- [2] Akhter, T. (2020). Literature and society: a critical analysis of literary text through contemporary theory. Vol. 12, No. 3, 2228-2234.
- [3] Albarracin, M., & Pitliya, R. J. (2022). The nature of beliefs and believing. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.981925>
- [4] Alihuddin, N. (2021). Integration of Tausug literature in Filipino course: The case of MSU-Sulu. *Indonesian Community Empowerment Journal*, 1(2), 87–99.
- [5] Alvarado, Elsie (2019). Luha ng Buwaya: Wika at isyung sosyo-politikal ng mga magsasaka: Cebu Normal University, Philippines.
- [6] Arbasto, ML. (2019). “Katotohanang Panlipunan sa mga Piling Maikling Kuwentong Pilipino ni Vicente Sotto, Sr.: Isang Pamaksang Pagsusuri”. Retrieved from: <http://uburc.ph/index.php/aubgps/article/view/143>
- [7] Balunsay, J. R., Tindugan, S. M., & Catanduanes State University, Pilipinas. (2017). Tigsik and Tirigsikan: An analysis of selected Caramoran oral poems in the Island of Catanduanes, Philippines. In Tomo XXX Blg. 1 (pp. 38–50) [Journal-article]. <https://www.dlsu.edu.ph/wp-content/uploads/pdf/research/journals/malay/tomo-30/1/4-balunsay.pdf>
- [8] “Belief.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/belief>. Accessed 28 May. 2025.
- [9] Bertschi-Kaufmann, A., & Graber, T. (2017). Adolescent reading and the reproduction of literary judgement: What adolescent book reviews of self-selected texts reveal. *L1-Educational Studies in Language and Literature*, 17, 1–19. <https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2017.17.02.01>
- [10] Besa, L. (2020). “Alamat ng Gubat and its Sociopolitical Tone”
- [11] Bhagat, M. K. (2024). Understanding theory, literary theory and literary criticism. *International Journal of Research in English*, 6(1), 62–64. <https://doi.org/10.33545/26648717.2024.v6.i1b.161>
- [12] Cabridas, P.M.M., (2024). Pagsusuring Pangnilalaman sa mga Piling Awitin ni Max Surban: Mungkahing Gabay ng Pagtuturo. (2024). *UB Advancing Filipino Research Journal*, 1(1), 14-27. <https://doi.org/10.15631/ubafjr.v1i1.195>.
- [13] Casil-Batang, P. G. (2021). Exploring Gender Stereotypes in 21st Century Philippine Narratives. *International Journal of Arts, Sciences and Education*, 2(1), 61–70.
- [14] Catigbe, Et Al. (2024). “Sipat-Suri sa mga piling Balak ni Armando M. Laude”
- [15] Chaikov, N.S. (2015). Sociopolitics. Taylor & Francis Group, LLC. *Reviews in Anthropology*, 44:5-27.
- [16] Concepcion, W., & Acala, M. T. (2024). Panaghoy ng mga maralita: Sipat-suri sa mga isyung panlipunan na nakapaloob sa akda ni Rogelio Ordoñez. *International Journal of Research Studies in Education*, 13(15). <https://doi.org/10.5861/ijrse.2024.24839>
- [17] Council of Europe (2015) Gender Equality Commission. Gender Equality Glossary.
- [18] Davi, G. K. L. & J. K. a. & S. K. (n.d.). Exploring Gender Roles and Stereotypes in Literature: An analysis of contemporary works. [ideas.repec.org. https://ideas.repec.org/a/bdu/ojijgs/v9y2024i2p25-40id2782.html](https://ideas.repec.org/a/bdu/ojijgs/v9y2024i2p25-40id2782.html)
- [19] Ellemers, N. (2017). Gender stereotypes. *Annual Review of Psychology*, 69(1), 275-298 <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011719>
- [20] Farnon, L., Thomas, M., & Syed M. Jaffer Hassan Gardezi. (2021). Gender Discrimination through Stereotype Role Depictions: Content

Analysis of a Textbook used in a Developing Country. *Pakistan Social Sciences Review*, 4–4, 115–130.

[21] Gonzalez, P., & Birnbaum-Weitzman, O. (2020). Sociocultural. In Springer eBooks (pp. 2105–2107). https://doi.org/10.1007/978-3-030-39903-0_1511

[22] Gottlieb, Evan and Paige Thomas. "What is Literature?" Oregon State Guide to English Literary Terms, 3 Jan. 2022, Oregon State University.

[23] Hart, P., Oliveira, G., & Pike, M. (2019). Teaching virtues through literature: learning from the ‘Narnian Virtues’ character education research.

[24] Heyes, C. (2020). All Souls College and Department of Experimental Psychology, University of Oxford, Oxford OX1 4AL, UK, *Current Biology* 30, R1233–R1255, Elsevier Inc.

[25] Икрамова, К. (2025, April 25). The role of customs and rituals in literary works of Jane Austen and Abdulla Kadiry. Диалог, Интеграция Наук И Культур В Процессе Научного И Профессионального Образования. <https://inlibrary.uz/index.php/discpspe/article/view/81261>

[26] Ladzekpo, G., Attiye, J., & Davi, S. (2024). Exploring Gender Roles and Stereotypes in Literature: An analysis of contemporary works. *International Journal of Gender Studies*, 9(2), 25–40. <https://doi.org/10.47604/ijgs.2782>

[27] Mayring, P. A. E. (2023). Qualitative, Multimethod, and Mixed Research Methods. *International Encyclopedia of Education*, fourth edition.

[28] Meyer, J. (2018). What is Literature? A Definition Based on Prototypes. *Work Papers of the Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota Session*, 41(1). <https://doi.org/10.31356/silwp.vol41.03>

[29] Mongush, A. M. (2021). The role of customs in the system of social norms. *SHS Web of Conferences*, 118, 02019. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202111802019>

[30] Naik, A. R., Baker, S., & Mohiyeddini, C. (2023). What is Culture? *Frontiers for Young*

Minds, 11. <https://doi.org/10.3389/frym.2023.1150335>

[31] Nibalvos, IM. (2019). “Lipunan at Panitikan: Pag-uugat ng Kapilipinohan sa Pagbubuo ng Literaturang Pambansa”

[32] Paneru, N. R. (2024). Cultivating Soft Skills Through Poetry: A Textual Analysis of Grade Ten Textbook. *Spandan*, 14(2), 81–96. <https://doi.org/10.3126/spandan.v14i2.74915>

[33] Rangel, G. (2022). Characteristics of culture, customs and traditions. www.walshmedicalmedia.com. <https://doi.org/10.35248/2684-1304.22.5.136>

[34] Santos, R. P. (2019). Pagsusuri sa mga Sosyo-Politikang Tema sa mga Akdang Pampanitikan ng mga Kabataang Manunulat sa Panahon ng Digital. *Dalumat: Journal of Interdisciplinary Research*, 10(2), 45–60.

[35] Shalini, S., & Samundeswari, A., (2017). Literature as a reflection of the society: Department of English, SNS College of Technology, Coimbatore, India.

[36] Tao, W. (2023). Navigating Narratives: The impact of Social Issues on literature. www.sosyalarastirmalar.com. <https://doi.org/10.17719/jisr.2023.123368>

[1] The Lawphil Project, (2024). “An Act Establishing The Negros Island Region”

[37] Van Langenhove, L. (2023). The idea of society: the Spoken World Theory and the ontological conceptualization of society. *Frontiers in Sociology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1241355>

[38] https://buglaswritersjournal.com/2024/12/28/michael-aaron-gomez-pamalandong-ni-antigo-mokayat/?fbclid=IwY2xjawLN_yRleHRuA2F1bQIxMQABHh

[39] <https://basiceducationdigitalibrary.weebly.com>

/hamubong-mga-estoryashort

[40] <https://tambubohiligaynon.blogspot.com/2014/05/pinus-tahan-nga-gugma-sarswela-sa>

